

HEALTHY EATING AMONG MEDICAL STUDENTS-IS IT ACHIEVABLE**Todorova D.***Assistant Professor, PhD, Doctor of Medicine
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria***ЗДРАВΟΣЛОВНО ХРАНЕ ПРИ СТУДЕНТИТЕ ОТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ -
ПОСТИЖИМО ЛИ Е****Тодорова Д.***Асистент, доктор по медицина
Тракийски университет, Стара Загора, България
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8147284>***Abstract**

More and more often, the modern man is interested in healthy eating and resorts to it in order to improve not only his physical form, but also his overall health. In this article, we will pay attention to what healthy eating is and what basic principles students should adhere to in order for it to become their way of life.

Анотация

Запознаването на студентите, преподавателите и всички заинтересовани страни с най-новите научни постижения, изисквания, както и актуалните проблеми, свързани със здравословното хранене, осигурява възможността за гарантиране на висока степен на защита на здравето на студентите на територията на Република България.

Представената статия има за цел:

- да се анализира и проучи дали здравословния начин на хранене при студентите е осъзнат избор за предотвратяване на редица заболявания;

- да се представят основни насоки за здравословно хранене при студентите.

Проведено е и проучване чрез интервю и пряка анонимна анкета през месец март 2023 г. със 100 студенти от Медицински факултет (МФ) към Тракийски университет.

Keywords: healthy eating, students, information environment, stakeholders

Ключови думи: здравословно хранене, студенти, информационна среда, заинтересовани страни.

ВЪВЕДЕНИЕ

За опазването на организма от значение е качеството, пълноценно хранене, режимът на хранене и количеството. За здравословно хранене трябва разнообразна и пълноценна храна, спазване на режим и правила на поведение.

Небалансирано хранене – когато прекалено количество от една или повече храни присъства в храненето за сметка на други хранителни съставки.

Здравословният начин на хранене се отразява на здравето ни. Не е тайна, че по-голямата част от имунната ни система е съсредоточена в червата.

Здравословният начин на хранене води до: подобряване на здравния статус на човек, повишени нива на енергия, по-добър вид на кожа, нокти, коса; подобряване на липидния профил, подобро храносмилане, подобряване на някои специфични състояния по-добър сън, по-добро възстановяване и др.

За да се храним здравословно, трябва да вземем предвид няколко фактора: какво е здравословното ни състояние, какви са целите ни, с какъв бюджет разполагаме, можем ли да приготвяме храната си.

За да живеем здравословно и природосъобразно трябва да се доверим на плодовете на природата - вместо излишно да изработваме храни,

напитки и забавления. Трябва да спазваме 7 прости неща, които можем да правим, за да живеем здравословно:

1. Трябва да пием вода, минимум един литър на ден.

2. Здравословна храна. Закуската е най-важното ястие за деня. Обилната закуска не е нужно да е от тестени храни, които затормозяват стомаха още от рано. Може да закусим с най-различни плодове, някои от които ни засищат стабилно като банани и пъпеша. Приемането на ядки, на кисели плодове на предната вечер не с мляко, а с чай с мед, или сушени плодове, също е добра идея.

3. Пълноценно хранене. За да придобием цялата енергия на поетата храна е добре да се отдадем на акта на хранене от край до край. А именно, много по-добре е да се храним без да четем книги, списания или да гледаме телевизия.

4. Храна от слънцето.

5. Спорт. Спортът е едно от най-важните неща, които не бива да изключваме от ежедневието си.

6. Да мислим за природата.

7. Да отделяме време за себе си и семейството. Здравословното хранене включва консумацията на протеини, въглехидрати, мазнини, вода витамини и минерали. Когато се комбинира с физическа активност, то е отличен начин да помогнете на тялото си да остане силно и здраво. Това, което ядете, влияе

на имунната система, настроението и нивото на енергия.

Колкото по-малко обработени и вредни храни консумирате, толкова по-нисък е рискът от поява на потенциални болести и животозастрашаващи състояния.

Следването на здравословно хранене е начин да се чувствате и изглеждате възможно най-добре. От голямо значение е да се повиши информираността на студентите за здравословния начин на хранене. Това ще допринесе за намаляването на редица заболявания сред младите хора. Във връзка с това проведохме комплексно изследване.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

За реализиране на поставените цели бяха проучени и анализирани научни разработки, достъпни литературни източници, печатни издания, материали в интернет, доклади и публикации на изследователи и експерти в сферата на здравословното хранене и др. Проведено е и проучване чрез интервю и пряка анонимна анкета през месец март 2023 г. със 100 студенти от Медицински факултет (МФ) към Тракийски университет.

Резултатите са обработени с Microsoft Office Excel 2016.

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Всяка възраст има своите специални нужди що се отнася до храната и идващите от нея полезни вещества.

Множество проучвания установяват, че консумацията на почти всички здравословни храни в световен мащаб е под оптималните нива. Учените отбелязват, че лошото хранене е отговорно за повече смъртни случаи, отколкото всички други рискове, включително тютюнопушенето.

Изискванията за енергия и микроелементи се променят през целия жизнен цикъл на човека. Въпреки, че неадекватният прием на определени здравословни храни е повод за безпокойство, много по-големи проблеми идват от хранителния излишък и рафинираните въглехидрати, които са причина за затлъстяване и хронични заболявания.

Според анализът на данните, дали здравословния начин на хранене при студентите от МФ е осъзнат избор се установи следното:

По-голямата част - 80% от студентите твърдят, че се хранят здравословно, а 20% не мислят, че се хранят здравословно.

Фигура 1 Хранят ли се здравословно студентите

Относно количеството вода която приемат през деня - 60% от студентите отговарят, че приемат достатъчно до 2 л. вода на ден, 30% смятат, че не приемат достатъчно вода малко над 1 л., а 10% заявяват, че приемат под 1 л. вода на ден.

На въпроса консумирате ли достатъчно количество плодове резултатите са: 70% от анкетираните студенти консумират плодове всеки ден, 20% консумират само 2 пъти в седмицата, а 10% само веднъж в седмицата.

Тревожен е фактът, че 80% от респондентите не се хранят 3 пъти на ден (закуска, обяд, вечеря), а само малка част - 20% от студентите се хранят 3 пъти на ден.

На въпроса какъв вид хляб използват, студентите са посочили - 10% черен, пълнозърнест - 10%, бял - 60%, 20% - не консумират изобщо хляб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На базата на данните от анкетата може да се направят следните заключения:

1. За да се гарантира добро здраве на младите трябва да се усъвършенства, оптимизира и подобри здравословното хранене при студентите.

2. За да се хранят здравословно студентите, е необходимо да консумират разнообразни продукти от различни групи, за да получат така необходимите на тялото енергия и хранителни вещества.

3. Няма един универсален вид, който може да осигури всички нутриенти, нужни на организма, затова е важно да приемат широка гама от храни.

4. За повишаване на информираността на студентите, за принципите за здравословно хранене, трябва да се разработят стратегически планове и

масови информационни кампании за здравословното хранене във всички университети.

5. В целия процес на осигуряване на здравословно хранене на студентите, действията трябва да се определят от търсенето и намирането на разумен баланс между становищата и предложенията на заинтересованите страни.

Литература:

1. Батоева, Д. и кол. Педагогическа и психологическа диагностика, 2006.

2. Дякова, Г. Изследване на нагласата към здравословен начин на живот на студенти. „Личност. Мотивация. Спорт”, т. 14, 2009.

3. Дякова, Г., А. Божкова. Някои подходи за формиране на здравословен начин на живот при студентите. Сп. Спорт и наука, бр. 2, С., 2011.

4. Иванова, В. Парадигмата за ценностни ориентации на студентите към физическата култура във висшето училище днес. „Личност. Мотивация. Спорт”, т. 12, 2007.

5. Vella-Zarb RA, Elgar FJ. The ‘freshman 5’: a meta-analysis of weight gain in the freshman year of college. *J Am Coll Health*. 2009;58(2):161–166. doi:

10.1080/07448480903221392. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar].

6. Greene GW, White AA, Hoerr SL, Lohse B, Schembre SM, Riebe D, Patterson J, Kattelman KK, Shoff S, Horacek T, et al. Impact of an online healthful eating and physical activity program for college students. *Am J Health Promot*. 2012;27(2):e47–e58. doi: 10.4278/ajhp.110606-QUAN-239. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar].

7. Nelson MC, Story M, Larson NI, Neumark-Sztainer D, Lytle LA. Emerging adulthood and college-aged youth: an overlooked age for weight-related behavior change. *Obesity*. 2008;16(10):2205–2211. doi: 10.1038/oby.2008.365. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar].

8. NatCen Social Research M.E.W.L. National Diet and Nutrition Survey: Results from Years 7 and 8 (Combined) Department of Health and Social Care; London, UK: 2018. [Google Scholar].

9. Petrova G, P. Gatseva, Y. Peeva, “Study of the nutritional behaviour as a risky health factor of masters of health cares management”, Volume II, Number 1, 2012 *Medicine, Science & Technologies*.